

AQLAN ZAIF O'QUVCHILARDA O'QISH BUZILISHLARI VA ULARNI TADQIQ ETILGANLIGI

Muzaffarova Xayitgul Nesibovna

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti katta

o'qituvchisi

Yo'ldosheva Moxira

Maxsus pedagogika, Defektologiya

(Logopediya) mutaxassisligi 2- kurs magistri

Annotasiya Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar maktabi maktabi o'quv rejasida o'qish, o'qish darslari muhim ta'limiy, tarbiyaviy va korreksion ahamiyatga ega. Har bir darsda bolaning bilish faoliyatidagi kamchiliklar korreksiyalanadi va ta'limiy, tarbiyaviy ishlar parallel ravishda amalga oshiriladi. Maqolada so'nggi yillarda o'qish buzilishlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlarda disleksiya o'qish jarayonining funktsional asoslarini yetarli darajada shakllanmaganligi, ya'ni ushbu ko'nikmaning shakllanishini ta'minlaydigan o'qish ko'nikmasini ko'p uchrashi va uni oldini olish yuzasidan olib boriladigan ish jarayoni yoritilgan.

Kalit so'zlar. Aqliy rivojlanish, nuqson, bolalar, maktab, o'quv rejas, o'qish, o'qish darslari, ta'limiy, tarbiyaviy, korreksion.

Annotation In the school curriculum of children with intellectual disabilities, reading, reading lessons have important educational, pedagogical and corrective value. In each lesson, the child's cognitive deficiencies are corrected, and educational work is carried out in parallel. The article discusses the fact that in recent years in scientific studies devoted to the study of reading disorders, dyslexia is not sufficiently formed the functional basis of the reading process, that is, the frequency of reading skills that ensure the formation of this skill and the process of work on its prevention is described.

Keywords. Mental development, disability, children, school, curriculum, reading, reading lessons, educational, pedagogical, correction

Maxsus yordamga muxtoj bolalar ichida aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar soni nisbatan ko'proq. Xozirgi kunda 89 ta maxsus Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar maktabi maktabi va maktab-internatlarda 40 mingdan oshiq bilish faoliyati turg'un buzilgan o'quvchilar ta'lim olmoqdalar. Ushbu turdagi ta'lim muassasalarining asosiy vazifasi o'quvchilarni mustaqil hayot kechirishga tayyorlash, ularni ijtimoiy adaptatsiyasini amalga oshirish. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar maktabi maktabi o'quv rejasida o'qish, o'qish darslari muhim ta'limiy, tarbiyaviy va korreksion ahamiyatga ega. Har bir darsda bolaning bilish faoliyatidagi kamchiliklar korreksiyanadi va ta'limiy, tarbiyaviy ishlar parallel ravishda amalga oshiriladi. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar maktabi maktabi o'qituvchilari o'qish darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini, bilish faoliyatini turli usullar bilan shakllantirib bormoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF- 4947-sonli, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar Strategiyasida "Aholini ijtimoiy himoya qilish, nogiron va aholining boshqa ehtiyojmand toifalarini Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash"ni kuchaytirishga alohida e'tibor berilishi muhim ahamiyat kasb etadi.¹

1 dekabr 2017 yilda Sh. Mirziyoyev "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonni imzoladi. Unga ko'ra, nogironlik belgisi bo'yicha kamsitishga yo'l qo'ymaslik, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda teng sharoitlarni va ularni buzganlik uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash ko'zda tutilgan.

Davlatimizning Imkoniyati cheklangan shaxslarga bo'lgan e'tibori sifatida "Nogironligi bo'lgan shaxslarni Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini

1

tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5270-sonli, 2017-yil 1-dekabrdaqi farmoni va Umumta'lim maktablari qoshida logopediya shoxobchalari tashkil qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qarori hamda, 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida "Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim muassasalari tajribali o'qituvchi-defektolog hamda psixologlar bilan taminlanadi" deb ta'lim sifatini yanada oshirishga katta e'tibor qaratilayotganligi buning bir isbotidir. ²[1-8]

O'zbekistonda nogironlik tibbiy va xayriya modellarining birlashuvidan kelib chiqqan holda belgilanadi: «nogiron odam – o'zining jismoniy yoki aqliy zaifliklari oqibatida ishlashi cheklanganligi tufayli ijtimoiy yordam va himoyaga muhtoj insondir.

Inson ishlashining cheklanishi ularning o'ziga o'zi xizmat qilish qobiliyati, atrofda harakatlanish, yo'nalishni aniqlash, muloqot qilish, o'zining xatti-harakatlarini nazorat qilish va ishlash salohiyatini to'liq yoki qisman yo'qotish bilan tavsiflanadi». Ushbu kamchiliklarga asoslangan rasmiy ta'rif, Nogironligi bo'lgan kishilar huquqlari to'g'risidagi konvensiyada mavjud bo'lgan nogironlikning ijtimoiy ta'rifidan farq qiladi. Konvensiyada berilgan ta'rif inson huquqlarini mustahkamlash, ta'minlash va kafolatlashga qaratilgan bo'lib, atrof-muhitni baholashni o'z ichiga oladi va yetarli darajada qo'llab-quvvatlanayotgan, o'z-o'ziga ishongan shaxsni ifodalaydi.

So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida boshlang'ich maktab o'quvchilarida o'qishga o'rganish qiyin kechayotgan bolalar bilan olib borilgan tadqiqotlari ularning soni 15% dan 73% gacha o'sganligini ko'rsatmoqda. Ularda quyidagi kamchiliklar kuzatilgan: so'z boyligi pastligi, matnni to'g'ri qayta hikoya qilishni va gap tuzishni bilmaydi, yozishda ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi. Shu bilan birga, ular uy vazifalarini bajarish uchun asossiz ravishda ko'p vaqt va kuch sarflashadi. Ushbu

2

muammoning asosiy sabablari eshitish idrokining shakllanmaganligi, o'qish qobiliyatining yetishmasligi va harakat mustaqilligining kamligi hisoblanadi.

A. Kussmaul 1877 yilda nutq faoliyatining mustaqil patologiyasi sifatida yozish va o'qishni buzilishiga e'tibor qaratdi. Keyinchalik, o'qish va yozishda turli xil kasalliklarga chalingan bolalarning tavsiflari berilgan ko'plab asarlar paydo bo'ldi. Yigirmanchi asrning 30-yillarida olimlar tomonidan psixologiya, pedagogika o'qish va yozishda buzilishlarni o'rganishni boshladi. Ushbu buzilishlar va boshqa tomondan, og'zaki nutqdagi nuqsonlar o'rtasida asta-sekin aniq munosabatlar o'rnatiladi.

Muammoni adabiyotlar taxlilida o'rganar ekanmiz, buyuk Sharq va G'arb ajdodlarimizning allomalari, mutafakkirlari va olimlarining o'quv, bilim faoliyati, ta'lim-tarbiya, maktabda ona tili darslarida o'quvchilar bilan olib boriladigan eng samarali ish uslub, yo'llari, usullari ham tadqiqotimizning metodologik asosini tashkil etdi. Eng yaqin kamol topish zonasi hamda ta'lim bilan kamol topishning o'zaro bog'lanishi haqidagi nazariyaga asoslanib, Rossiyada umumiy va pedagogik psixologiya institutidagi kichik yoshdagi bolalar psixologiyasi laboratoriyasi (D. B. Elkonin, V. V. Davidov) o'quvchilar kamol topib borishining umumiy darajasini oshirish, mavhum tafakkurni rivojlantirish, o'qish, yozish va hisoblashni uqib olish negizidagi asosiy qonuniyatlarni anglab olish qobiliyatini tarkib toptirish maqsadida eksperimental o'qitishni tashkil qildi. Bu tizim mualliflari o'qishni o'rgatish jarayonida o'quvchilarga awalo so'zdagi tovush shaklining qurilish tamoyilini ochib berish kerak deb hisoblaydilar. Bu bilan o'qish va yozish vaqtida ana shu ko'nikmani to'g'ri vujudga keltirish uchun sharoit yaratiladi. Tashkil qilingan ta'lim o'quvchilarning kamol topishiga yordam beradi hamda o'quvchilarga o'quv materialini yuksakroq darajada muvaffaqiyatli va sifatli o'zlashtirishga imkon yaratadi. N.A.Menchinskaya, S.T.Kostyuk, B.G.Ananyev va boshqa psixologlarning ko'pgina ishlari ta'lim va kamol toptirish masalalariga bag'ishlangan. Bu ishlarning hammasi yordamchi maktab o'quvchilariga ta'lim berishda muayyan bir usullarning qo'llanishi o'quvchilarning kamol topish

jarayonida g'oyat katta ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi. Korreksiya (tuzatish) so'zining mohiyati, mazmuni haqida pedagogik asarlarda qator tushunchalar berilgan. Defektologiya lug'atida u «aqli zaif bolalardagi ruhiy va jismoniy kamchiliklarni tugatish, oldini olishga, yumshatishga qaratilgan pedagogik ishlar sistemasidir», deb ko'rsatiladi. Italiyalik defektolog M. Montessori (1870—1952) aqli zaiflikda asosiy ishni sezgilami tarbiyalashdan boshlash lozim deb ko'rsatadi. Uning fikricha, maxsus mashqlar orqali bolalar sezgilarini rivojlantirish asosida tafakkurni tuzatish mumkin ekan. Uning fikrlarini davom ettirgan belgiyalik O. Dekroli (1871—1933) tuzatish ishlarini 3 bo'g'inga ajratgan: I bo'g'inda sezgilarga ta'sir etish, II bo'g'inda tafakkurga ta'sir etish va III bo'g'inda esa harakatlarga ta'sir etish.

Montessori va Dekroli qarashlarining cheklanganligi (ular ruhiyatning bir butunligini to'la tushunmadilar), torligi rus olimlaridan A. N. Graborovning pedagogik tizimida birmuncha yuqori bosqichga ko'tarildi. Bu tizim asosida o'yin, qo'l mehnati, fanlarni o'qitish, ekskursiyalar yotadi. Ammo uning tizimida ham sensor tarbiya batamom barham topmadi. Bu uning tizimidagi kamchilik edi.

X.S.Zamskiyning ko'rsatishicha, yordamchi maktablardagi tuzatish ishlari birinchi navbatda ayrim kamchiliklarni to'g'rilashga qaratilmasdan, balki shaxsni bir butunligicha: bilimlarni egallash, malaka, ko'nikmalar bilan qurollantirish, mehnat faoliyatiga tayyorlashni ham o'z ichiga olishi lozim.

G.M.Dulnevning yozishicha: «Mehnat ta'limi bilan aqli zaif o'quvchilar kamchiliklarini tuzatish orasidagi bog'liqlik, normal o'quvchilar ta'limi va rivojlanishi orasidagi bog'liqlikka o'xshaydi. Bu yerda ta'lim faol maqsadga muvofiq tuzatish-rivojlantirish shaklida tashkil qilinsa, umumiy kamolotda yetakchi vazifani o'taydi». Bu masalani to'g'ri tushunish ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega. J.I.Shifning ta'kidlashicha: «Aqli zaif bolalar ta'limi tuzatuvchi-tarbiyaviy xarakter kasb etishi lozim».

O'rta osiyoda Qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy haqli ravishda: «Odamlarda ta'lim-tarbiyaga qobiliyat turlichadir. Birovlar bu qobiliyatga ega, boshqalar esa

mahrum. Mahrumlar mashaqqatli mehnat, intilish, tirishqoqlik orqali tushunishlari mumkin», — degan. Demak, nuqsonlilar ta'lim-tarbiyasida shaxsni o'rganib, muomala qilish zarur. O'zbekistonda didaktik ta'limning tashkil topishi va rivojlanishi Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Muhammad Rasuliy, Qori Niyoziy, O.Sharafiddinov kabi pedagog va olimlarning nomlari bilan bog'liq. Ajdodlarimiz tajribasini o'rgangan holda hozirgi kun davr talabi pedagogik faoliyatdagi formalizmning qat'iyani oldini olish, o'qitishdagi muqobil usul, shakl va vositalarni tanlash, pedagogika fani yutuqlarini amalga dadillik bilan joriy qilish vaqti yetdi.³

Usuliy ishlarni jonlantirish, oligofrenopedagoglarning tashabbuslarini, ijodiy izlanishlarini har tomonlama rivojlantirish, ilg'or pedagogik tajribani chuqur o'rganish lozim. Respublikamizda aqli zaif bolalarni o'qitish va tarbiyalash masalalarini S.G.Radisheva, D.A.Gordienko, A.I.Sagatov, V.S.Raxmonova, M.F.Xakimova, N.V.Sosedova, G.A.Sodiqova, P.M.Pulatova, D.A.Nurkeldiyeva, M.P.Xamidova, L.Sh.Nurmuxamedova, Sh.M.Amirsaidovalar o'z ilmiy izlanishlarida yoritib berganlar. Hozirgi kunda Jahon xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan kasalliklarning xalqaro tasnifi bo'yicha (10 ko'rinishi) aqli zaiflikning yengil, o'rta, og'ir va o'ta og'ir darajalari o'rganilmoqda.⁴[3]

1896 yilda ingliz shifokori P. Morgan o'qish va yozishda katta qiyinchiliklarga duch kelgan 14 yoshli bolani tasvirlab berdi. U aqlli bola edi, algebrada yaxshi o'qidi, lekin alifboni juda qiynalib o'rgangan va o'qishni o'rganolmagan. 1897 yilda xuddi shunday holat ingliz J.Kerr tomonidan tasvirlangan va 1905 yilda S. Tomasning asarlari nashr etilgan bo'lib, bunday qonunbuzarliklarning yuzta holatini kuzatishgan. Keyinchalik bunday holatlarning simptomatologiyasi S. Orton (1937),

³ Po'latova P.M. Maxsus pedagogika: Oligofrenopedagogika /P.M.Po'latova.-T.: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. 52- b.

⁴ Po'latova P.M. va boshqalar. Maxsus pedagogika. – T., - 19-22 bet

M. Kritli (1970), Z. Matejiek (1972) va boshqa tadqiqotchilarning asarlarida chuqur o'rganilib, batafsil bayon etilgan.

Yarim asrdan ko'proq vaqt davomida muammoni o'rganish uchun ta'rifi va terminologiyasi ko'p marta o'zgardi, ammo shunga qaramay, barcha formulalarni qondiradigan yagona narsa topilmadi. Tanlab o'qish yoki yozish buzilishi bo'lgan bolalar borligiga hech kim shubha qilmaydi. Biroq, ushbu hodisaning mohiyati har xil yo'llar bilan tushuniladi. Ba'zilar uchun bu og'zaki nutqning rivojlanmaganligining bir ko'rinishidir [Spirova LF, Yastrebova AV, 1988], "yozma nutqda tovush tuzilishining birlamchi buzilishi". Boshqalar uchun bu asl, idiopatik monosimptomatik buzilishdir.

Bolalarda yozishni o'ziga xos buzilishlarini (disgrafiya) barvaqt aniqlash, oldini olish va tuzatish muammolariga qiziqish yozish mashg'ulot sifatida inson hayotida muhim rol o'ynashi bilan bog'liq: bu uning aqliy rivojlanishini rag'batlantiradi, umumiy ta'lim tayyorgarligini beradi va shaxsning shakllanishiga ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, so'nggi yillarda o'qish buzilishlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlarda disleksiya o'qish jarayonining funktsional asoslarini etarli darajada shakllanmaganligi, ya'ni ushbu ko'nikmaning shakllanishini ta'minlaydigan og'zaki va og'zaki bo'lmagan yuqori aqliy funktsiyalarning natijasi ekanligi ta'kidlangan.

Ushbu muammoga doir ilmiy tadqiqod ishlari kam olib borilgan, o'qituvchilarning ish tajribalari umumlashtirilmagan va maxsus metodik qo'llanmalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Shuning uchun biz o'z izlanishimizda aqlan zaif o'quvchilarda o'qish buzilishlari va ularni bartaraf etishning logopedik korreksion yo'llarini o'rganishga qaror qildik.

Foydalanilgan adbiyotlar

1. D.A. Nurkeldieva «Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi» Toshkent 2010-yil

2. Muzaffarova X.N. Markaziy asab tizimida og'ir jarohatlanish kuzatilgan bolalarning ta'lim-tarbiyasi. Monografiya. JDPI "Tahririy-nashriyot", 2020 y
3. Muzaffarova X.N. O'roqova Gulbahor. **HORIJIY MAMLAKATLARDA AQLI ZAIF BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR MAZMUNI.** nauchno-obrazovatelnyy elektronnyy jurnal "OBRAZOVANIE I NAUKA V XXI VEKE". Выпуск №19 (tom 3) (oktyabr,2021). 136 bet
4. Muzaffarova X.N. O'roqova Gulbahor. AQLI ZAIF BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. UzACADEMIA ILMIY-USLUBIY JURNALI NAUCHNO-METODICHESKIY JURNAL SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL ISSN (E) – 2181 – 1334 Volume 3. Issue 6 (26), January 2022
5. Muzaffarova X.N. O'roqova Gulbahor. Imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlari mazmunini takomillashtirish. XALQ TA'LIMI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI 2021 6 maxsus son
6. Po'latova P.M. va boshqalar. Maxsus pedagogika. – T., - 19-22 bet